

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14871747>

MARKAZDAN QOCHMA NASOS PARRAKLARINING ABRAZIV YEYILISHINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH

Amatjanov Rasulbek Abdullayevich

Toshkent davlat transport universiteti
1-bosqich magistranti

Alimuxammedov Shavkat Pirmuxamedovich

Toshkent davlat transport universiteti
Texnika fanlari doktori, professor

Bekmurzayev Nurxon Xayitovich

Toshkent davlat transport universiteti
Texnika fanlari nomzodi, dotsent

Sattarkulov Lazizbek Abror o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti
1-bosqich magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqolada, markazdan qochma nasos parraklarining abraziv yeyilishini eksperimental rejalashtirish va matematik ishlov berish usullari ko'rib chiqilgan. Maqolada, markazdan qochma nasos ishining samaradorligini optimallashtirish uchun kiruvchi omillar nasos parragining qattiqligi, aylanish tezligi va suyuqlik tarkibidagi zarrachakar o'lchami tahlil qilinadi. Chiquvchi omillar sifatida esa, nasos parragining abraziv yeyilishini hisobi o'rganiladi. Ushbu omillar o'rtasidagi bog'lanishlar matematik model yordamida aniq ko'rsatkichlar bilan tasvirlanadi va maqbul nuqtalar tanlab olinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi markazdan qochma nasos mashinasining ishlash samaradorligini oshirish va uning ishlash sharoitlariga mos ravishda optimal parametrlarni tanlashdir.

Kalit so'zlar: *markazdan qochma nasos, eksperimental rejalashtirish, matematik ishlov berish, parrak valining aylanish tezligi, mahsulot zichligi, samaradorlik, abraziv yeyilish, optimallashtirish, parametrlar tahlili.*

АННОТАЦИЯ

В научной статье рассматриваются методы экспериментального планирования и математического моделирования абразивного износа рабочих колес центробежных насосов. В статье анализируются факторы, имеющие значение для оптимизации эффективности центробежного насоса: жесткость рабочего колеса насоса, частота вращения и размер частиц жидкости. В качестве выходного фактора рассматривается расчет абразивного износа рабочего колеса насоса. Взаимосвязи между этими факторами описываются конкретными показателями с использованием математической модели и выбираются оптимальные точки. Основной целью исследований является повышение производительности центробежного насосного агрегата и выбор оптимальных параметров в соответствии с условиями его эксплуатации.

Ключевые слова: *центробежный насос, экспериментальное проектирование, математическое моделирование, частота вращения рабочего колеса, плотность продукта, КПД, абразивный износ, оптимизация, параметрический анализ.*

ABSTRACT

This scientific article considers experimental planning and mathematical treatment methods for the abrasive wear of centrifugal pump blades. In the article, the input factors for optimizing the efficiency of the centrifugal pump are analyzed: the hardness of the pump blade, the rotation speed and the particle size in the liquid. As the output factors, the calculation of the abrasive wear of the pump blade is studied. The relationships between these factors are described with specific indicators using a mathematical model and optimal points are selected. The main goal of the study is to improve the efficiency of the centrifugal pump machine and select the optimal parameters in accordance with its operating conditions.

Keywords: *centrifugal pump, experimental planning, mathematical treatment, impeller shaft rotation speed, product density, efficiency, abrasive wear, optimization, parameter analysis.*

Zamonaviy sanoat va muhandislik sohasida markazdan qochma nasoslar ko‘plab tarmoqlarda, jumladan, suv ta‘minoti, energetika, neft va gaz sanoati, kimyo va qishloq xo‘jaligida keng qo‘llaniladi. Ushbu uskunalar yordamida suyuqlik va gazlarni turli sharoitlarda samarali va ishonchli tarzda harakatlantirish imkoniyati mavjud. Nasoslarning uzoq muddat ishlashi va yuqori samaradorligi esa ularning asosiy komponentlari - ayniqsa, parralarning yeyilishga chidamliligiga bevosita bog‘liqdir.

Markazdan qochma nasoslarning ishlash prinsipida parra suyuqlikka kinetik energiya beruvchi asosiy element hisoblanadi. Nasos ishlayotgan paytda parra yuqori tezlikda harakatlanib, suyuqlik oqimiga zarur bo'lgan bosim va oqim yo'nalishini ta'minlaydi. Shu sababli parraning yeyilishi nasosning samaradorligiga va xizmat qilish muddatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, abraziv moddalar (qum, loy, qattiq zarrachalar) bo'lgan muhitda ishlayotgan nasoslar parralarining yeyilishi tezlashadi, bu esa texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini oshiradi, nasosning ishdan chiqishiga olib kelishi va uning samaradorligini pasaytirishi mumkin.

Abraziv yeyilish - bu qattiq zarrachalarning parra yuzasiga mexanik ta'siri natijasida yuzaga keladigan jarayon bo'lib, u materialning qatlami asta-sekin yo'qolishiga sabab bo'ladi. Abraziv yeyilish jarayoni nafaqat materialning mexanik va fizik-kimyoviy xususiyatlariga, balki ish sharoitlariga ham bog'liqdir. Shuning uchun parra uchun qo'llaniladigan materialning yeyilishga bardoshlilikini oshirish, shu bilan birga, uni iqtisodiy jihatdan maqbul darajada saqlash muhim hisoblanadi.

So'nggi yillarda nasos parralari uchun yuqori mustahkamlikka ega materiallar, masalan, maxsus po'latlar, kompozit materiallar va polimerlar keng qo'llanilmoqda. Bu materiallar nafaqat yuqori yeyilishga chidamlilikni, balki korroziyaga qarshilikni ham ta'minlaydi. Shu bilan birga, yangi texnologik yondashuvlar va sirtini mustahkamlash usullari (qoplamalar, issiqlik bilan ishlov berish) yordamida parralarning xizmat muddatini sezilarli darajada uzaytirish mumkin [1].

Ushbu maqolaning dolzarbligi markazdan qochma nasoslarning samaradorligini oshirish va ularning texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytirish muammolarini hal qilish bilan belgilanadi. Nasos parrasining abraziv yeyilishga bardoshlilikini tadqiq qilish ushbu muammolarning samarali yechimlarini ishlab chiqish uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqola quyidagi maqsadlarni ko'zlaydi:

1. Markazdan qochma nasos parrasining abraziv yeyilishga bardoshlilikini tahlil qilish.
2. Parralar uchun qo'llaniladigan materiallarning xususiyatlarini tadqiq qilish va ularning yeyilishga chidamliligini baholash.
3. Abraziv muhit sharoitida parraning ishlash xususiyatlarini tahlil qilish.
4. Parraning yeyilishga chidamliligini oshirish bo'yicha texnologik va konstruktiv takliflar ishlab chiqish.

Ushbu tadqiqotning natijalari sanoatdagi texnologik jarayonlarni optimallashtirishga va markazdan qochma nasoslarning samaradorligini oshirishga yordam beradi. Markazdan qochma nasos parrasining abraziv yeyilishi bo'yicha matematik modellashtirish nasosning samaradorligini oshirish, ishlash muddatini uzaytirish va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytirishda muhim ahamiyatga

ega. Quyida ushbu jarayonni matematik modellashtirish bo'yicha asosiy ma'lumotlar keltiriladi.

Abraziv yeyilish - bu nasosning parrak materiali sirtining suyuqlik tarkibidagi qattiq zarrachalar ta'sirida asta-sekin yo'qolishi jarayonidir. Bu jarayon ko'plab texnologik tizimlarda nasosning samaradorligini pasaytiradi va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini oshiradi. Matematik modellashtirish bu jarayonni chuqurroq tushunish va yeyilishni oldindan baholash uchun muhimdir. Markazdan qochma nasos parragi abraziv yeyilishi quyidagi empirik formula yordamida hisoblanadi.

$$W = k \cdot N \cdot H \cdot C \cdot D_p \quad (1)$$

bu yerda:

k – yeyilish koeffitsienti;

N – aylanish soni;

H – material qattiqligi;

C – zarracha konsentratsiyasi;

D_p – zarracha o'lchami.

Qattiqroq materiallar abraziv yeyilishga nisbatan kamroq sezgir bo'ladi. Yuqori HRC qiymati abraziv zarrachalarning parrak yuzasiga kamroq zarar yetkazishini bildiradi. Quyidagi jadvalda nasos parragining ishlash muhitiga qarab qattiqlik (HRC) qiymatlari keltirilgan (1-jadval).

1-jadval

Nasos Parragi uchun Qattiqlik Jadvali (HRC)

Material nomi	Qo'llanish sohasi	HRC qattiqlik qiymati
Zanglamaydigan po'lat	Korroziyali muhitlar	40–45
Qotishma po'lat	Yuqori bosimli muhitlar	55–62
Bronza	Oqava suvlar va dengiz suvi	15–20
Cho'yan	Toza suv va oddiy muhitlar	20–30
Keramika/qotishmalar	Agressiv va yuqori aşinuvchi muhitlar	60–70

Ushbu markazdan qochma nasosning afzalliklari:

1. Ishlash muddati prognozi yani modellashtirish yordamida parraga ta'sir qiluvchi abraziv zarralar oqibatida yuzaga keladigan yeyilish tezligini oldindan baholash mumkin.

2. Optimizatsiya yani parraning shakli va materiali optimallashtiriladi, bu esa nasosning uzoq muddatli ishlashini ta'minlaydi.

3. Ekologik samaradorlik yani tejamkor ishlashni ta'minlash orqali energiya va resurslar tejab qoladi.

4. Chiqimlarni kamaytirish yani nasos parchasini almashtirish yoki ta'mirlash talabini kamaytiradi.

5. Turli ish sharoitlarini o'rganish yani nasos turli suyuqliklar va abraziv moddalar bilan ishlaganda qanday ta'sirlanishini aniqlash imkonini beradi.

Kamchiliklari esa quyidagilarni tashkil qiladi:

1. Murakkablik yani abraziv yeyilishning fizik-kimyoviy jarayonlari murakkab va ko'p omilli bo'lib, matematik modelni yaratish uchun keng miqyosdagi ma'lumot talab qilinadi.

2. Aniqlik chegaralari yani modellashtirish natijalari doimo laboratoriya va real sharoitlarda sinovdan o'tishi lozim.

3. Dasturiy ta'minotga bog'liqlik yani matematik modelni tuzish uchun maxsus dasturiy ta'minotlar va algoritmlar zarur.

4. Har doim mos bo'lmasligi yani turli abraziv moddalar, ish sharoitlari yoki parraga xos parametrlar uchun model qayta sozlanishi talab qilinadi [2].

1-rasm. Markazdan qochma nasos parraklari

Nasosning aylanish tezligi (rpm – revolutions per minute) suyuqlik va zarrachalarning harakat tezligini belgilaydi.

Yuqori aylanish tezligi zarrachalarning kinetik energiyasini oshiradi, bu esa parrak yuzasiga ko'proq ta'sir qiladi va yeyilish jarayonini tezlashtiradi.

2-jadval
Aylanish sonining ishlashga ta'siri

Aylanish soni (RPM)	Afzalliklar	Kamchiliklar	Qo'llanilish sohasiga mos kelishi
750–1500	Kam energiya sarfi, uzoq muddatli ishlash	Past bosim va oqim	Suv ta'minoti, drenaj tizimlari
1500–3000	Optimal oqim va bosim, samaradorlik yuqori	O'rta darajadagi energiya sarfi	Neft-kimyo, energetika
3000+	Yuqori oqim va bosim, masofaga suyuqlik yetkazish	Kavitatsiya xavfi, yuqori tebranish va shovqin	Yuqori bosimli tizimlar

3-jadval
Samaradorlikni oshirish bo'yicha tavsiyalar

Chora-tadbir	Natija
Chastota o'zgartirgich ishlatish	Optimal RPMda ishlash, energiya samaradorligini oshirish
Muntazam texnik xizmat	Komponentlarning ishlash muddatini uzaytirish
Optimal aylanish sonini tanlash	Nasosning uzoq muddatli ishonchli ishlashini ta'minlash
Bosim va oqimni monitoring qilish	Haddan tashqari yuklanishdan saqlanish

Zarrachalar o'lchami abraziv yeyilishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Katta zarrachalar yuqori bosim bilan parrak yuzasiga urilib, ko'proq materialni olib tashlaydi. O'lcham birligi odatda mikron yoki millimetrda o'lchanadi (4-jadval).

4-jadval

Sulzer nasozi parraklari uchun qattqlik va zarrachalar o'lchami ko'rstailgan

Parrak materiali	Qattqlik (HRC)	Aylanish tezligi (rpm)	Tavsiya etilgan zarracha o'lchami (μm)	Izoh
Zanglamaydigan po'lat	20–30	1000–2500	10–100	Yuqori korroziyaga chidamli.
Duplex zanglamaydigan po'lat	25–35	1500–3000	10–50	Kuchli mexanik va kimyoviy chidamlik.
Po'lat 4140 zanglamaydigan po'lat	55–62	2000–4000	1–5	Abraziv yeyilishga chidamli.
Chelik (qotishma)	20–45	1500–3000	30–70	O'rtacha yeyilishga chidamli.
Quyma temir	10–25	500–1500	50–100	Arzon, ammo yeyilishga chidamliligi past.

Matematik model abraziv yeyilish jarayonini aniq tavsiflab, nasos komponentlarini optimallashtirishga yordam beradi. Yuqoridagi parametrlarning har biri yeyilish jarayoniga turli darajada ta'sir ko'rsatadi. HRC oshishi va zarracha o'lchamining kamayishi yeyilishni kamaytiradi. Aylanish tezligi oshgani sari yeyilish tezlashadi, shuning uchun optimal parametrlarni tanlash muhimdir.

2-rasm. Markazdan qochma nasos ishlashi

Texnologik jarayonlarni modellashtirish fani oliy o‘quv yurtlar talabalarini hozirga zamon talablariga javob bera oladigan yuqori malakali, zamonaviy kompyuter texnologiyasini chuqur tadbiiq qila oladigan mutaxassislar yetishtirishda katta ahamiyatga egadir. Bu fandan chuqurroq bilimga ega bo‘lish, talabalarni oliy o‘quv yurtida o‘qitiladigan barcha umummatematika, umumta’lim va kasbiy fanlarni bilishni taqoza etadi.

Mashinasozlik , ishlab chiqarish va yengil sanoat texnologik jarayonlari murakkab jarayonlar bo‘lib, ular bir-biri bilan bog‘langan ko‘p faktorlarning o‘zgarishlariga bog‘liqdir. Shuning uchun bu jarayonlarni ilmiy tadqiqot qilish matematik modellar asosida amalga oshiriladi.

Umumiy holda matematik modellarni quyidagi ko‘rinishda ifodalash mumkin:

$$Y = F (X) \quad (2)$$

bu yerda:

Y ($y_1, y_2, \dots y_k$) - chiquvchi faktorlar bo‘lib, jarayonning o‘rganilayotgan xususiyatlarini,

X ($x_1, x_2, \dots x_k$) - kiruvchi faktorlar bo‘lib, jarayonga ta’sir etuvchi parametrlarni,

F - operator (funksiya) bo‘lib chiquvchi faktorni kiruvchi faktorlarga nisbatan bog‘lanishini ifodalaydi.

1-sxema. Tajribaning dastlabki ma’lumotlari

Ma'lumki matematik modellar nazariy, eksperimental va nazariy-eksperimental usullar yordamida qurilishi mumkin. Nazariy usullar fizika, mexanika qonuniyatlarga asoslansa, eksperimental usul esa tajriba natijalarini bevosita qayta ishlash natijasida amalga oshiriladi.

5-jadval.

Dastlabki ma'lumotlar jadvashtirilishi

Markazdan qochma Sulzer nasozi	X	Min	Max	Birligi
Material qattiqligi	x_1	50	62	HRC
Parrak aylanish tezligi	x_2	2800	3000	Ayl/m
Zarracha o'lchami	x_3	3,5	4	mkm
Tishli g'ildirakning yeyilish hajmi	y_1	-	-	mm^3/s'

Ushbu jadvalda keltirilgan y_1 , y_2 , y_3 natijalarni hisoblash uchun quyidagi formulalardan foydalanamiz:

Tajribadan chiqayotgan mahsulot tezligi aylanishlar soni va radiusi orqali topiladi:

$$v = 2\pi R \cdot \frac{b}{60} \quad (3)$$

bu yerda:

R- parraklar radiusi (0,2 m);

b- aylanishlar soni (rpm);

60-aylanishlarni sonyani minutga aylantirish uchun koeffitsient.

Kompressorda bosim bosim oshishi quyidagi formula orqali topiladi:

$$\Delta P_{\text{ideal}} = c \cdot v^2 \quad (4)$$

bu yerda:

c- gaz zichligi (kg/m^3);

v- gaz tezligi (m/s).

Samaradorlik parraklar soniga qarab quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$\eta = 0,75 + 0,01 \cdot \frac{a-10}{20} \quad (5)$$

bu yerda:

0,75- bazaviy samaradorlik;

0,01- har bir qo'shimcha parrak uchun samaradorlik oshishi koeffisienti;

b- Parraklar soni.

6-jadval

Tajribaning rejalashtirish sharti

№	Faktorlar nomi belgisi	Kod-lash-tirilgan belgisi	Faktorlarning haqiqiy qiymatlari			O'zgarishlar oralig'i
			-1	0	+1	
1	Material qattiqligi	X ₁	55	57,33	59,66	62
2	Tishli g'ildirak aylanish tezligi	X ₂	2800	2866	2933	3000
3	Tishga ta'sir qiluvchi perpendikulyar kuch	X ₃	3,5	3,66	3,83	4

Chiquvchi parametrlar kompressordan chiqayotgan mahsulot tezligi, bosimi va samaradorligiga ta'sirini tajriba asosida o'rganamiz. Buning uchun rejalashtirish matritsasi asosida har bir sharoitda 3 marotaba takroran tajribalar o'tkazamiz. Bu holda tajribalar soni $N = 2^3 = 8$, takrorlanishlar soni $m=3$ ni hisobga olsak umumiy tajribalar soni $N*m=24$ bo'ladi. Chiquvchi parametrning tajribaviy natijalari va dispersinlari 14-jadvalda keltirilgan. Rejalashtirish matritsasi, tajriba va hisobiy natijalar.

7-jadval

Y₁ yeyilish hajmini rejalashtirish matritsasi va tajriba natijalari (a)

u	Faktorlar			\tilde{y}_{uv}			\tilde{y}_u	$S^2_u \{y\}$
	x ₁	x ₂	x ₃	y _{u1}	y _{u2}	y _{u3}		
1.	-	-	-	2,69	2,71	2,73	2,71	0,0004
2.	+	-	-	2,8	2,79	2,82	2,80333333	0,0002333
3.	-	+	-	2,75	2,77	2,78	2,76666667	0,0002333
4.	+	+	-	2,83	2,82	2,81	2,82	0,0001
5.	-	-	+	2,76	2,77	2,78	2,77	0,0001
6.	+	-	+	2,84	2,82	2,85	2,83666667	0,0002333
7.	-	+	+	2,85	2,88	2,84	2,85666667	0,0004333
8.	+	+	+	2,89	2,90	2,87	2,88666667	0,0002333

Tajriba natijalarini qayta ishlash yuqorida keltirilgan bosqichlar asosida amalga oshiriladi. Har bir y_1, y_2, y_3 lar qo'yildi. Keltirilgan tartib asosida hisob ishlarini amalga oshiriladi.

5. Ajralib turgan qiymatlarni statistik usulda chiqarib tashlash 14-jadvaldagi xar bir satr uchun qullanilada. Buning uchun har bir satr uchun o'rta qiymat va dispersiyalar hisoblanada. Bu qiymatlar 14-jadvalda keltirilgan. Masalan, birinchi tajriba uchun:

$$\bar{y}_1 = (2,69 + 2,7 + 2,73)/3 = 2,71$$

$$S_1^2 = \frac{(2,71 - 2,69)^2 + (2,71 - 2,7)^2 + (2,71 - 2,73)^2}{3} = 0,0004$$

so'ng formulalar yordamida kriteriyaning chegaraviy qiymatlari hisoblanadi:

$$V_{Fmax} = 1,2247; \quad V_{Rmin} = 1,2247$$

Ko'rinib turibdiki, bu qiymatlar maxsus jadvaldan olingan U qiymatdan kichik. Shuning uchun yuqoridagi eng katta va eng kichik qiymatlar keyingi statistik qayta ishlashdan chiqarib tashlanmaydi.

Ko'rilayotgan misolda har bir tajriba uchun ajralib turgan qiymatlar yo'q.

6. Dispersiyalarning bir jinsligini tekshirish uchun (10) formula yordamida hisobiy qiymat hisoblanadi:

$$G_R = \frac{S_{max}^2\{y_j\}}{\sum_{i=1}^N s_u^2\{y\}} = \frac{0,5465}{0,0350} = 0,203$$

Kochren kriteriyasining jadvaliy qiymati:

$$G_T(P_D = 0,95; +(S_U^2) = 2,8) = 0,516.$$

Demak, $GR < GT$ bulgani uchun dispersiyalar bir jinsli.

7. Koeffitsiyentlarni hisoblash uchun 5-qiymatlardan foydalanamiz. Ushbu formula samaradorlikni aniqlash uchun:

8-jadval.

Koeffitsiyentlarni hisoblash

Ch. p.	b_0	b_1	b_2	b_3	b_{12}	b_{13}	b_{23}	b_{123}
y_1	18,885417	0,0904166	0,079583	0,25875	0,25125	0,16625	0,06375	0,022083

U holda quyidagi ko'p faktorli regressiya modelini olamiz:

9-jadval:

Ko‘p faktorli regressiya modeli

Ch. p.	Ko‘p faktorli regressiya modelini
y₁	2.80+0.03*X1+0.026*X2+0.03*X3-0.009*X1*X2+0.007*X2*X3

Lekin bu modelning oxirgi ko‘rinishi emas.

8. Modelning oxirgi ko‘rinishini olish uchun koeffitsiyentlarni ahamiyatligini tekshiramiz. Buning uchun Student kriteriyasining formulalaridan foydalanamiz.

$$S^2\{\bar{y}\} = \frac{1}{Nin} \sum_{u=1}^N S_u^2(y) = \frac{0,0006}{8 \cdot 3} = 0,00004;$$

$$S^2\{b_i\} = \frac{1}{N} S^2(\bar{y}) = \frac{0,03}{8} = 0,005;$$

$$S\{b_i\} = 0,0,0388.$$

10- jadval.

Chiquvchi faktoring tajribaviy va hisobiy qiymatlarini taqqoslash

Y	V_{R max}	V_{R mix}	Gr		Tr
Yeyilish hajmi	1,2247449	-1,224745	0,203389831	T(b1)	9,5037905
	-0,267261	-1,336306		T(b2)	8,2019014
	-1,336306	-1,069045		T(b3)	9,7641683
	1,2247449	1,2247449		T(b12)	-2,994345
	-1,224745	-1,224745		T(b13)	-1,952834
	0,2672612	-1,069045		T(b23)	2,4735893
	-0,392232	0,9805807		T(123)	0,1301889
	0,2672612	1,3363062			

Demak, modeldagi ahamiyatli koeffitsiyentlar soni $N_h = 4$ hisobga olsak:

$$S_{\text{had}}^2\{y\} = \frac{0,001945}{8 - 4} = 0,0004.$$

$2(5) = 0,0002708$ sondan katta bo‘lganligi uchun Bu son teriyaning hisobiy qiymati ushbu formula orqali hisoblanadi:

$$P_R = \frac{0,0388}{0,018} = 1,94$$

19-formulaga asosan 16-jadvalda ko'rsatilgan paramapetr ko'effitsiyentlaridan foydalangan holda yakuniy quyidagi formulalar ya'ni parametrlarni ishlab chiqamiz:

11-jadval.
Qiymatlar dasturda ko'rinishi

O'zgaruvchining nomi	Belgisi	Dasturdagi belgisi	Qiymati
Tajribalar soni	N	N	8
Faktorlar soni	M	M	3
Qaytarilishlar soni	m	m	3
Korchen kriteriyasining jadvaliy qiymati	G_T	GKP	0,203
Styudent kriteriyasining jadvaliy qiymati	t_T	TKP	2.12
Fisher kriteriyasining jadvaliy qiymati	F_T	FKP	5.85

Undan tashqari programmaning tajribaviy qiymatlar satrma-satr yoziladi.

Qurilayotgan misol uchun kompyuter natijalari berilgan bo'lib, unda qurilgan model haqida barcha ma'lumotlar keltirilgan. Bulardan ko'rinib turibdiki, hisobiy ishlar bilan kompyuter natijalari ustma-ust tushadi. Bu esa programmalarining to'g'ri ekanligini ko'rsatadi (3-rasm).

4- rasm. x_1, x_2 va x_3 larni y_1, y_2, y_3 ga ta'siri.

1-grafik. Parrakning yeyilish tezligining qattiqlikka bo'g'liqligi
12-jadval

Chiquvchi faktor natijalari

Y=	x1				
55		2,712	2,749312	2,792212	2,842
57,33		2,73813	2,771402	2,810322	2,85607
59,66		2,76387	2,793162	2,828162	2,86993
62		2,79	2,815252	2,846272	2,884

Abrasiv yeyilish va parrak qattiqligi bog'liqligi. Y o'qi: Abrasiv yeyilish (mm), materialning qanchalik yeyilganini ko'rsatadi. X o'qi: Parrak qattiqligi (HRC), materialning qattiqlik darajasini bildiradi.

Bog'liqlik parrak qattiqligi oshgani sari abraziv yeyilish kamayadi. Qattiq materiallar abraziv ta'sirlarga bardoshlilikni oshiradi, shuning uchun abraziv yeyilishning kamayishi kuzatiladi.

1 (eng past chiziq): Abrasiv yeyilish minimal va qattiqlikka sezgir emas.

4 (eng yuqori chiziq): Abrasiv yeyilish ko'proq va qattiqlikning oshishiga sezgir.

Bu chiziqlar abraziv yeyilish jarayonida qattiqlikning har xil sharoitlarda qanday ta'sir qilishini ko'rsatadi. Qattiqroq materiallardan foydalanish abraziv yeyilishni sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Parametrlar (1-4) abraziv jarayonni nazorat qilishda muhim ro'l o'ynaydi.

2-grafik. Parrakning yeyilish tezligining aylanish tezligiga bog‘liqligi.

**13-jadval
Chiquvchi faktor natijalari**

Y=	x2			
2800	2,712	2,75354	2,79446	2,836
2866,6	2,73076	2,7714022	2,8114378	2,85208
2933,2	2,74924	2,7889978	2,8281622	2,86792

Abraziv yeyilish va aylanish tezligi bog‘liqligi quyidagicha: Y o‘qi bu Abraziv yeyilish (mm). X o‘qi bu Parrak aylanish tezligi (ayl/min). Bog‘liqlik aylanish tezligi oshishi abraziv yeyilishning ortishiga sabab bo‘ladi. Bu yuqori tezlikda materialga ko‘proq mexanik ta’sir yetkazilishini anglatadi.

1 (eng past chiziq): Abraziv yeyilish eng past darajada va aylanish tezligiga kam sezgir.

4 (eng yuqori chiziq): Aylanish tezligi oshishi abraziv yeyilishning sezilarli darajada ortishiga olib keladi.

Chiziqlar orasidagi masofalar har xil sharoitlarda abraziv yeyilish darajasini ko‘rsatadi. Tezlikni nazorat qilish abraziv yeyilishni kamaytirishning samarali usuli bo‘lishi mumkin. Yuqori tezlik abraziv materialning ishlash vaqtini qisqartiradi

3-grafik. Parrakning yeyilish tezligining zarracha o'lchamiga bog'liqligi.

**14-jadval
Chiquvchi faktor natijalari**

Y=	x3			
3,5	2,712	2,7528499	2,7851899	2,81
3,66	2,72741	2,7714022	2,8068376	2,83479
3,83	2,74259	2,7896776	2,8281622	2,85921
4	2,758	2,8082299	2,8498099	2,884

Yuqoridagi keltirib o'tilgan (x_1, x_2, x_3) va chiquvchi (y_1, y_2, y_3) parametrlar xususan, markazdan qochma nasos parragining abraziv yeyilish tezligi uchta asosiy parametr (parrak materiali qattiqligi, parrakning aylanish tezligi, va suyuqliktarkibidagi zarracha o'lchami) bilan bog'liq ekanligi aniqlandi.

Markazdan qochma nasos parragining abraziv yeyilishiga material qattiqligining oshishi ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni agarda parrak materiali qattiqligini oshirsak yeyilish ham ma'lum miqdorda oshadi, shuning uchun material tanlaganda iloji boricha qattiqligi past materiallardan foydalangan maqsaga muvofiq hisoblanadil.

Aylanish tezligi va zarracha o'lchamini oshishi ham parrakning abraziv yeyilishi qiymatini o'sishiga sabab bo'ladi. Yeyilishni optimal holatga keltirishimizda biz uch parametrning deyarli eng minimal qiymalarini olshimiz kerak bo'ladi

15-jadval.
Grafiklar bo'yicha maqbul nuqtalar

Grafik nomi	Parametrlar (x)	Eng maqbul qiymat (x)	Natija (y)
y ₁ ni x ₁ ga bog'liqligi	Material qattiqligi (HRC)	55	$\eta \approx 2,74$
y ₁ ni x ₂ ga bog'liqligi	Aylanish tezligi (ayl/m)	2800	$\eta \approx 2,77$
y ₁ ni x ₃ ga bog'liqligi	Zarracha o'lchami (mkm)	3,5	$\eta \approx 2,75$

Eng optimal darajada yemirilish tezligiga 3 ta holat bo'yicha yechim topish uchun, parrak materialining qattqlik darajasi 55HRC ya'ni minimal bo'lishi kerak, va aylanish tezligi hamda zarrachaning o'lchami ham minimla bo'lishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Akbarov T., Raximov D., "Gaz dinamikasi va termodinamika asoslari", "O'zbekiston fanlar akademiyasi" nashriyoti, 112-146-betlar;
2. S.L. Dixon va Cesare Hall, "Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery", "Butterworth-Heinemann" nashriyoti, 2013-yil;
3. Royce N. Brown, "Compressors: Selection and Sizing", "Gulf Professional Publishing" nashriyoti, 2005-yil;
4. Roland A. Howes va Thomas R. Reynolds, "Centrifugal and Axial Flow Compressors", "Elsevier" nashriyoti, 1991-yil;
5. S.L. Dixon va Cesare Hall, "Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery", "Butterworth-Heinemann" nashriyoti, 2013-yil;
6. Royce N. Brown, "Compressors: Selection and Sizing", "Gulf Professional Publishing" nashriyoti, 2005-yil;
7. Roland A. Howes va Thomas R. Reynolds, "Centrifugal and Axial Flow Compressors", "Elsevier" nashriyoti, 1991-yil;
8. Ronald H. Aungier, "Centrifugal Compressors: A Strategy for Aerodynamic Design and Analysis",
9. "Mashinasozlik texnologiyasi asoslari" A. Mirzayev va A.Sotvoldiyev Toshkent 2020.
10. <https://khkgears.net>
11. <https://kitob.uz>